

Mídias interativas e *open data* como ignição do engajamento do cidadão na gestão do território: *smart city learning*.

Óscar Mealha (Universidade de Aveiro)

Palavras-chave: smart city, dashboard pessoal, Infocomunicação, smart learning.

Resumo

A relação das pessoas com os lugares tem constituído um fenómeno de estudo e desenvolvimento recorrente ao longo dos tempos. Neste contexto, uma das situações que se tem agudizado é a enorme concentração de pessoas em malhas urbanas. A estrutura socioeconómica pós-moderna e a pertinência que se tem colocado no sucesso e felicidade do individuo tem sido um dos motores para este fluxo, não esquecendo o conjunto de oportunidades que são proporcionadas pelos lugares de enorme densidade populacional. Em linha com estas oportunidades e numa atitude de progresso disruptivo, esta comunicação apresenta e discute a pertinência de uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento de "*dashboards pessoais*" para mediar a interação do cidadão com os serviços verticais disponibilizados pelos territórios, um ecossistema recentemente cunhado de "*smart city*". O conceito *smart city* integra neste trabalho: i) contexto de lugar e respetivos serviços verticais (educação, saúde, energia, mobilidade, cultura, etc) oferecidos ao cidadão; ii) a tecnologia e os sistemas instalados de suporte aos serviços e iii) o cidadão, as suas motivações e literacias.

Abstract

The relationship between people and place has been continuously studied and developed over time. In this context, one of the situations which has gained attention is the large concentration of people in urban areas. Postmodern socio-economic structure and the relevance it has placed on individual success and happiness has been one of the engines for this flow, not forgetting the range of opportunities that are offered in these places due to the huge population density. In line with these opportunities, associated to a disruptive progress attitude, this paper presents and discusses the relevance of a "personal dashboard" R&D framework to mediate the interaction of citizens with the vertical services provided by the territories, an ecosystem recently coined as "smart city". The framework presented in this paper considers smart city as: i) place context and its vertical services (education, health, energy, transport, culture, etc.) offered to the citizen; ii) technology and vertical services's support systems/processes and iii) citizens, their motivations and literacies.

INTRODUÇÃO

O conceito "*smart city*" orienta hoje em dia bastante trabalho de investigação e desenvolvimento (I&D) de diversos territórios em todo o mundo. A base de da-

dos Scopus¹ contém, 2303 documentos diretamente relacionados com trabalho transdisciplinar no contexto da *smart city* desde 2012, contém 11 documentos associados ao conceito sinónimo "*smart territory*" desde 2010 e 16 documentos desde 2009 com a combinação de termos "*smart + ecosystem*". Este resultado de pesquisa muito focado nas matérias relacionadas com o conceito *smart city* revela bem a intensidade do progresso no universo I&D destes temas. Um denominador comum destes trabalhos revela ser a transdisciplinaridade. O contributo deste artigo não é exceção e sustenta a sua base epistemológica e teórica, e respetivos métodos e técnicas, na tríade científica, Ciências da Comunicação (CC), Ciência da Informação (CI) e Ciências da Computação (CCpt), conforme representado na figura 1, proposta por MEALHA (2012 p.4). As 3 dimensões desta tríade são apresentadas como fundamentais e não excluem outras na intervenção I&D em contexto de trabalho sustentado pelas ciências e tecnologias da informação e comunicação humana.

Figura 1: Tríade relacional de CC, CI, CCpt - (MEALHA, 2012, p.4)

O conceito de transdisciplinaridade, que molda e define a tríade da figura 1 enquanto estrutura científica de atuação, sustenta um dos seus pilares teóricos na teoria da complexidade de MORIN (1990) e foi legitimada com uma Carta de Transdisciplinaridade proposta por Lima de Freitas, Edgar Morin e Basarab Nicolescu (FREITAS, 1994) durante o Primeiro Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, realizado no Convento da Serra da Arrábida, Setúbal, Portugal em novembro de 1994. Um momento marcante para esta linha de pensamento e atuação, aplicável universalmente em todos os domínios de I&D. Este universo de investigação também contamina e envolve estudantes de pós-

¹ Scopus - www.scopus.com

graduação de mestrado e doutoramento do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro², nomeadamente do Mestrado em Comunicação Multimédia (MCMM³) e Programa Doutoral em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais (ICPD⁴).

A génese do conceito *smart city* remonta à década de 90 quando a estrutura de I&D europeia introduziu o conceito "*digital cities*" para sublinhar uma necessidade forte de dotar o território europeu com infraestrutura ICT de ponta. Nesta fase já se falava da necessidade desta infraestrutura provar o seu impacto junto de cada um dos cidadãos, contudo, com raras exceções, poucas foram as intervenções que apresentaram indicadores sustentados em impacto direto reportado pela experiência recolhida de cada cidadão afetado. Por outro lado as intervenções que apresentaram indicadores de impacto não conseguiram dar continuidade sustentável aos pilotos I&D instalados à época. Em 1999 fruto de uma iniciativa governamental criou-se o consórcio Aveiro Digital constituído pelo Câmara Municipal de Aveiro, Universidade de Aveiro e Portugal Telecom Inovação (agora Altice Labs⁵) tornando Aveiro a primeira cidade digital portuguesa, uma cidade piloto que abriu caminho a outras cidades com a extensão desta iniciativa a outras cidades digitais em 2006.

Estas iniciativas tem marcado um progresso galopante nas grandes malhas urbanas com propostas de mediação tecnológica que tendem a aproximar o cidadão dos serviços oferecidos pelo lugar, tornando estes ecossistemas "*smarter places - smarter cities*". Este novo paradigma de "*smart city*" no âmbito de territórios dotados de imensa e diversa infraestrutura tecnológica eletrónica de informação e comunicação destina-se fundamentalmente para controlo e monitorização de serviços verticais e atividade no território. A mudança de paradigma a introduzir prende-se com a forma de fruir desta tecnologia e colocá-la ao serviço direto do cidadão com o intuito de tornar mais eficiente a relação do cidadão com os serviços instalados no território e fazê-lo considerando as motivações, necessidades, interesses e literacias de cada um. Um paradigma suportado num modelo centrada no cidadão conforme proposto simbolicamente na figura 2 (MEALHA, 2016, p.2).

² DeCA_UA - www.ua.pt/deca

³ MCMM - mcm.web.ua.pt

⁴ ICPD - icpd.web.ua.pt

⁵ Altice Labs - <http://www.alticelabs.com/pt/>

Figura 2: Representação simbólica da relação tecnologicamente mediada do cidadão com um ecossistema *smart city* - (MEALHA, 2016, p.2)

As cidades são um ecossistema de enorme complexidade organizadas de acordo com uma panóplia de serviços habitualmente designados por "serviços verticais" e para responder a diversas necessidades e ofertas que cada território dispõe para os seus cidadãos. A figura 3, extraída do framework proposto por Mealha (2016, p.3), usa como referência as possíveis dimensões da *smart city* do trabalho de Neirotti (2014) num articulado de relações com: i) exemplos dos serviços de uma *smart city*; ii) tecnologia instalada; iii) relação com os serviços verticais e iv) relação destes últimos com o cidadão. Apresenta-se ainda neste diagrama simbólico uma das propostas de mediação tecnológica que pode ser utilizada para representar os serviços de uma cidade/território ou lugar e promover o envolvimento e aprendizagem de cada cidadão no seu quadro muito individual de necessidades e literacias - o "*open data personal dashboard*".

Figura 3: Representação simbólica dos serviços verticais de uma *smart city* e a interface ao open data *dashboard* de cada cidadão - (MEALHA, 2016, p.3)

Neste diagrama são ainda apontados alguns dos pontos críticos que fazem parte do estado da arte do progresso tecnológico no contexto das *smart cities*, a saber: i) Modelos de interoperabilidade de dados; ii) Internet das Coisas (*Internet of Things - IoT*) instalada em contexto de necessidade e uso; iii) estratégias de *gamification* para envolvimento do cidadão e aprendizagem; iv) elaboração de processos "*Open Data*"; v) design de *personal dashboards*, etc.

MÉTODO

A adoção deste novo paradigma *bottom-up* na identificação das motivações e necessidades do cidadão no território coloca a Teoria da Motivação (MASLOW, 1943) e a Teoria da Experiência Ótima ou Flow (CSÍKSZENTMIHÁLYI, 1990) como modelos de referência a seguir na forma de inquirir e analisar a opinião de quem ocupa e necessita dos serviços do território. Álvaro Oliveira et al. no projeto Europeu MyNeighbourhood (BARROCA, 2013; OLIVEIRA, 2014; OLIVEIRA, 2015) propõem uma mudança de paradigma de uma "*technology driven smart city*" para uma "*human city*" sustentada pelo bem estar e qualidade de vida dos cidadãos. Uma abordagem que centra as preocupações nos "*human drivers - wishes, interests and needs, WINS*", atitude que já contribuiu para a fundação da *Human Smart Cities Network* (HSCN⁶). Numa outra frente de projeto integrada na *Association for Smart Learning Ecosystems and Regional Development* (ASLERD⁷) rede científica internacional, Carlo Giovanella (2014; 2015) no desenvolvimento e aplicação piloto do seu "*smart questionnaire*" suporta-se nas Teorias de Motivação e Flow

⁶ HSCN (humansmartcities.eu) - Human Smart Cities Network

⁷ ASLERD (aslerd.org) - Association for Smart Learning Ecosystems and Regional Development

de Maslow (1943) e Csíkszentmihályi (1990) respectivamente, para fundamentar a construção dos instrumentos de inquérito e estratégia de análise dos dados recolhidas nos ecossistemas analisados. A técnica de inquérito é suportada em perguntas abertas e fechadas estruturadas com base nas 4 dimensões fundamentais da teoria da motivação: i) necessidades básica (estruturas e infraestruturas e serviços); ii) segurança (de pessoas e bens); iii) atividade social (atividades, instituições e autoestima) e iv) realização pessoal (desafios internos/intrínsecos). Esta abordagem é considerada a primeira fase da *framework* discutida neste artigo e está representada no ponto 1 do diagrama da figura 4 (MEALHA, 2016, p.5).

Figura 4: Um processo iterativo que começa por inquirir o cidadão e termina no *dashboard* pessoal de um ecossistema *smart* - (MEALHA, 2016, p.5)

Uma aplicação recente, que exemplifica o potencial desta primeira fase, com o "*smart questionnaire*" no campus da Universidade de Aveiro é reportada por Diego Galego et al. (2016) no seguimento de estudos efectuados noutras universidades europeias (GIOVANNELLA et al., 2015). Este levantamento permitiu efetuar um diagnóstico (*benchmarking com Principal Componente Analysis* - PCA) suportado na informação quantitativa recolhida e permitiu ainda recolher informação de base qualitativa para se conseguir prosseguir com o design de soluções de mediação tecnológica nas fases seguintes da *framework*.

A literacia informacional e dos media de cada cidadão também deve ser inquirida e considerado nos momentos de design do protótipo. Os indicadores de referência utilizados para este fim são baseados nos resultados dos indicadores da UNESCO - "*Media and Information Literacy (MIL)*" projeto coordenado e relatado por Susan Moeller et al. (2011, p.27). O conjunto de indicadores considerados importantes para diagnosticar a literacia MIL de cada cidadão é relatado na categoria 2 - disponibilidade de media e informação e organizam-se em 3 subcategorias: i) criação e disponibilização (existência de jornais, livros, media online e revistas); ii) distribuição e abastecimento (rádio, TV, computa-

dores, acesso à Internet) e iii) recepção de informação (capacidade de recepção por parte das pessoas - por exemplo, leitura de jornais, redes sociais, visualização de TV, o uso da Internet, uso da biblioteca). A "recepção de informação", categoria de literacia com um diagnóstico completo de "distribuição e abastecimento", dos media no território vai estabelecer a direção a seguir em matéria de dispositivos de mediação tecnológica e como projetar a interface e correspondentes "narrativas de utilizador". A representação correta do território com um sistema de tecnologia mediada começa aqui e é altamente dependente do contexto e das pessoas que nele habitam num determinado momento do tempo. A representação da informação irá influenciar fortemente a respetiva capacidade de recepção por cada cidadão e precisa de respeitar a teoria das evidências - "affordance" (NORMAN, 1988). A orientação do design suportado em "affordance" durante as fases de concepção, considerando ainda o contexto de uso, pode ser altamente desequilibrado à luz do MIL, consequentemente terá de integrar dicas de aprendizagem no design da tecnologia, com apoio contextual em tempo-real, integrar ainda soluções de aprendizagem informal de base social e ligações complementares que apontam para recursos de tutoria.

A fase 2 da *framework* representada na figura 4 indicará, com base nos resultados de análise da fase 1, que tipo de *open data* será necessário coligir para responde às motivações e necessidades dos cidadãos e deverá ainda indicar que narrativas de visualização de informação devem ser adotadas para efetivamente representarem valor (mais valia) para cada cidadão. Os fluxos/vetores de *open data* são geralmente um subconjunto filtrado de fluxos/vetores de *big data* recolhidas a partir de fontes diversas de informação no território. O *open data* poderá ter origem em:

- i) sensores instalados na infraestrutura tecnológica do território, responsável por controlar ou monitorar determinados processos e serviços, podendo neste contexto estar ainda associado a tecnologia *Internet of Things* (IoT) em contextos de uso específicos;
- ii) processos institucionais, de onde são extraídos e disponibilizados, de forma manual ou semi-automática, informação de interesse aberto, ex. de Águeda Smart City (CMA, 2015) e
- iii) fonte particular, considerando que qualquer pessoa que detenha informação de interesse público poderá organizar e disponibilizar, por exemplo, segundo a proposta de "Tim Berners-Lee's 5 star open data deployment scheme" (BERNERS-LEE, 2006) open data.

As narrativas de utilizador, geralmente mencionadas em ciências da computação como *use cases*, são elementos de design importantes, porque devem conter ou representar as necessidades do cidadão. Estas narrativas, a desenvolver na fase 3, constituem por isso os primeiros artefactos que podem ser testados com as pessoas do território. Um método comum passa pela utilização de grupos focais para inquirir e envolver os cidadãos no processo de co-design das narrativas de utilizador, um primeiro processo de design conjunto e colaborativo. Um modelo de referência para captar e representar a "experiên-

cia de utilizador” é proposto por Giovannella & Moggio (2011). Suas potencialidades e utilidade para este exercício serão explicadas na próxima seção ao lado das situações contextuais e de interação intrínsecas a um *dashboard* de dados abertos para o cidadão comum.

O protótipo de baixa fidelidade, previsto na fase 4, suportado por instrumentos de prototipagem rápida (Marvel⁸, Invision⁹, etc), é o primeiro instrumento tecnológico capaz de integrar as narrativas de utilizador, próximo do aspecto visual final da interface e com um comportamento de interação capaz de simular cada uma das narrativas identificadas. Esta fase do protótipo não se apoia em qualquer tipo de *middleware* dinâmico ou sistema de *back-end* tecnológico, não é a questão fulcral nesta fase da *framework*. A abordagem de design neste quadro metodológico é claramente uma abordagem de design de sistema de *front-to-back-end*, estrategicamente alinhada com modelos “*bottom-up*” para dar prioridade às necessidades identificadas dos cidadãos e entregá-las como contribuições ao universo governo/gestão do território. Como na fase anterior, o protótipo pode ser testado e co-projetado em contexto de grupo focal com o cidadão. A complexidade visual/gráfica das maquetes das interfaces, a sua configuração relacional e o rigor da simulação da interação com o território (dados de interface gráfica/exemplos de informação) são extremamente importantes para produzir um comportamento realista da experiência do utilizador em situações de mediação tecnológica reais.

A fase 5 é a fase de execução do protótipo funcional de alta-fidelidade e tem de integrar a infraestrutura técnica do território. As funções do protótipo que comunicam com sistemas do território devem adotar padrões e formatos de dados interoperáveis, e fornecer conteúdo em formato aberto que esteja em conformidade com as licenças de acesso aberto, por exemplo. Licença *Creative Commons*¹⁰ ou alternativas compatíveis, como a *Open Government Licence*¹¹ do Reino Unido.

DASHBOARD PESSOAL

O *dashboard* pessoal é apenas um dos paradigmas de interface *front-end (client-side)* para a solução de interação mediada tecnologicamente entre cidadão e território. A popularidade que a metáfora *dashboard* tem ganho nos últimos cinco anos na interface dos dispositivos computacionais móvel (*smartphone* e *tablet*) e em alguns sistemas operativos computacionais leva-nos a acreditar que mesmo o problema da literacia para os media poderá estar em parte resolvido com a adoção deste paradigma. O *open data personal dashboard* não é um artefacto tecnológico abstrato mas sim uma peça de tecnologia que apresenta de forma evidente (*affordant technology* - NORMAN, 1988) as funcionalidades que proporciona como soluções (mais valias) para responder às necessidades no contexto de relação cidadão - território.

⁸ Marvel - <https://marvelapp.com/>

⁹ Invision - <https://www.invisionapp.com/>

¹⁰ Creative Commons License - <https://creativecommons.org>

¹¹ Open Government Licence - <http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/>

Este paradigma de interação pressupõe modalidades humanas de I/O bem assimiladas e suficientemente versáteis para incorporar qualquer superfície de interação no espaço cotidiano, sem prejuízo para que também seja uma APP em dispositivo móvel pessoal.

Uma tecnologia *affordant*, conforme definida pelo Donald Norman (1988), tem de explicar com absoluta evidência muito bem o que faz, como funciona, e previamente informar o que esperar dos resultados de interação com a dita tecnologia. Para confirmar que a tecnologia é útil, além de satisfazer as necessidades do cidadão comum, este terá de ser capaz de usá-la. Para ser utilizável, terá de considerar a literacia informacional e dos media dos seus utilizadores, um atributo que é altamente dependente das características destes, algo que tem de ser diagnosticado e inquirido durante as fases iniciais desta *framework*.

Para esta abordagem de aprendizagem num ecossistema inteligente, que incentiva a participação individual na comunidade de um território, o *dashboard* deve ser capaz de promover o envolvimento e aprendizagem com outros membros da comunidade, nomeadamente através das melhores práticas comunitárias relacionadas com o uso dos diversos serviços verticais do território. A realização pessoal neste processo de aprendizagem informal social será um fator determinante e espera-se motivador para a construção iterativa de conhecimento de excelência centrada na participação da comunidade (*social-centric*).

Um dos exercícios a incluir na concepção do *dashboard* pessoal é a experiência de utilização (*user experience - UX*) expectável. O modelo de experiência proposto por Giovannella & Moggio (2011) pode considerar-se uma referência para este exercício nomeadamente considerando as suas 3 dimensões ortogonalizadas de caracterização de experiência: i) individual - que informa o modelo sobre os estilos de experiência; ii) lugar - que caracteriza o contexto e possíveis situações de interação e iii) processo - que é constituído por 3 fases, investigar (*colligir*), elaborar (*design*) e comunicar (*atuar*).

Uma outra questão relacionada com a literacia informacional, neste caso primordialmente visual, prende-se com o paradigma de representação infográfico. Propõe-se que neste campo a abordagem a adotar assente num dos métodos mais citados da área da visualização da informação proposto por Ben Shneiderman (1996), *Visual Information Seeking Mantra*, constituída pelas suas 7 funcionalidades fundamentais sobre os dados. Este modelo de representação visual de informação (SHNEIDERMAN, 1996) garante ainda que é possível representar e analisar características específicas e holísticas dos dados sem perder contexto, algo absolutamente fundamental para se representar e resolver problemas reais.

Podem ser enunciados alguns exemplos de uso do "*city dashboard*", caso de Londres (GLA, 2001) e Dublin (DCC, 2015), contudo verifica-se por estes exemplos populares de *data dashboards* de grandes cidades que o paradigma de representação da informação adotado está fortemente condicionado pela literacia da informação e dos media a que se destina, especialistas, gestores,

políticos, etc, completamente fora do contexto de uso, ou de "necessidade de uso" do cidadão comum. Mesmo assim, o paradigma do *smart city visual dashboard* já está registrar pequenas mudanças. Por exemplo, um dos *dashboards* atuais no Reino Unido relacionado com os serviços da cidade, é proposto por O'Brien et al. (ROUMPANI, 2013; O'BRIEN, 2012) e já adota uma estratégia infocomunicacional com elementos visuais mais acessíveis e um serviço de comunicação assíncrona baseada no micro blogue Twitter¹². Embora nada seja mencionado pelos autores sobre uma possível estratégia de envolvimento do cidadão comum na sua abordagem, este esforço de design é um passo em frente no sentido da facilitação da utilização pelo cidadão comum, quando comparado com o *data dashboard* de Londres (GLA, 2001).

No âmbito desta framework propõe-se que a organização base do *dashboard* pessoal deve responder às necessidades base de qualquer cidadão e portanto reportar à teoria da motivação Maslow (1943), paradigma estruturante de toda a abordagem neste trabalho. Para este efeito o *dashboard* pessoal deve ter 3 separadores. Um para representar informação e funcionalidades relacionadas com necessidades básicas e de segurança, outro separador para a dimensão social e um terceiro separador que integre a necessidade de "realização pessoal", destinado ao relacionamento com a comunidade e aprendizagem. Cada uma das características destes separadores poderá a título de exemplo ser o seguinte:

i) O primeiro separador deve representar atividades do indivíduo, serviços utilizados, o desempenho do indivíduo num determinado intervalo de tempo, organizado de acordo com os serviços verticais do território. Uma interface que traduza "O que eu fiz recentemente na cidade (e preciso da cidade)? O que é que a cidade tem para mim hoje ou num futuro próximo? Como posso melhorar a minha participação/utilização nos/dos serviços da cidade?".

ii) O segundo separador deve refletir as atividades do indivíduo referenciados no desempenho da comunidade, serviços sociais e atividades no território ("*social-centric*"). Noutras palavras, "que proveitos e contributos tenho relacionados com os serviços de base desportiva, cultural, social da cidade, etc? E em comparação com os indicadores dinâmica/orgânicos e de desempenho da comunidade, qual o meu envolvimento com estes serviços?".

iii) O terceiro separador deve estar orientado aos serviços de participação e aprendizagem efetivos (*social-driven support*) - "Como posso ajudar/partilhar com outros membros da comunidade a minha experiência relacionada com um serviço/atividade do território e como posso aprender com a comunidade também?".

Esta proposta de estrutura para o *dashboard* pessoal representa uma interface para o cidadão que deve integrar informações respeitando narrativas de utilizador bem identificados e validadas, mas para o conseguir deve constituir-se como um poderoso dispositivo computacional *front-end* capaz de integrar dados abertos de vários serviços verticais e fontes da cidade capazes de repre-

¹² Twitter - <https://twitter.com/>

sentar a sua orgânica holística, mas também específica, em tempo real e com evidência de contextos e situações de necessidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo reporta uma *framework* que sublinha a necessidade de uma mudança de paradigma para que se consiga realmente começar a obter impacto da infraestrutura TIC instalada no contexto da agenda europeia de investigação & desenvolvimento (I&D) designada por *Smart City*. Uma mudança que tem de efetivamente centralizar o utilizador final ou cidadão no quadro de I&D como co-designer nos pilotos de projeto. A inteligência (*smartness*) da cidade/território começa e termina com as pessoas que habitam o território mediado pelos seus serviços verticais, num dado momento da sua vida.

Esta mudança de paradigma propõe que as equipas de projeto trabalhem a mediação tecnológica de vários serviços em co-design com o cidadão envolvido com a cidade e abandonar a abordagem TIC tradicional de recorrer a perfis ou personas abstratas que supostamente representam as necessidades finais do utilizador/cidadão, acreditando desta forma que o resultado final I&D irá, de algum forma, contribuir para o bem-estar do cidadão. A estratégia colaborativa ora proposta reduz a distância entre as equipas de projeto de TIC e as expectativas dos cidadãos, na verdade, otimiza ou quase-alinha os seus modelos cognitivos e motivacionais. Um quadro que certamente irá potenciar a eficiência do investimento de I&D com um impacto direto possível de ser medido pela relação cidadão-território efetiva registada nos pilotos de projeto. Esta abordagem aumentará as características de evidência na tecnologia (*affordant technology*), na mediação que faz dos serviços ao cidadão, minimizando as condicionantes de literacia informacional e dos media e reduzindo o esforço pessoal de aprendizagem.

Agradecimentos. Muitos destes conceitos, métodos e reflexões tiveram a colaboração, discussão e a determinado ponto a influência de vários colegas e amigos: i) Carlo Giovannella, Fernando Ramos, João Lopes Batista colegas da ASLERD e CIC.DIGITAL/DIGIMEDIA¹³ e João Paulo Barraca do Instituto de Telecomunicações, Universidade de Aveiro; ii) Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Gil Nadais, Arquitecta da CMÁgueda, Marlene Marques e vários outros funcionários da CMÁgueda diretamente relacionados com a iniciativa *Águeda Smart City*¹⁴, Portugal; ii) Rui Ísidro e Carolina Alves da empresa Talents & Treasures pela sua parceria no contexto dos assunto Águeda *big data* e *open data*, Águeda, Portugal | e a todos os estudantes de pós-graduação que têm trabalhado com o autor no tema das "*Smart Learning Ecosystems*" - Diego Galego, Rúben Duarte, Rafael Guedes, Ricardo Carvalho e Andreia Bastos.

REFERÊNCIAS

¹³ CIC.DIGITAL/DIGIMEDIA - http://www.cicdigital.org/?page_id=338

¹⁴ Águeda is a Smart City - <http://agueda.isasmartcity.com/>

BARROCA J., BRITO D., CAMPOLARGO M., CONCILIO G., FERREIRA V., MARTIRES P., MOLINARI F., OLIVEIRA A., OLIVEIRA M., PETERSON S.A., SÁ COUTO A., RIZZO F. **MyNeighbourhood Concept**, 2013. Disponível em: my-neighbourhood.eu/wp-content/uploads/2013/10/MyN_D12_Concept.pdf Acesso em: 31 de maio 2016.

BERNERS-LEE T. **5 Star Open Data Deployment Scheme**, 2006. Disponível em: <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html> Acesso em: 24 de abril de 2016.

CMA, **Águeda is a Smart City**, 2015. Disponível em: <http://agueda.isasmartcity.com/> Acesso em: 2 de dezembro de 2015.

CSÍKSZENTMIHÁLYI, M. **Flow - The Psychology of Optimal Experience**. Harper Collins e-books, ISBN 978-0-06-154812-3. 1990.

DCC, **Dublin Dashboard City**, 2015. Disponível em: Intelligence, <http://www.dublindashboard.ie/HealthEducation/stats> Acesso em: 14 de novembro de 2015.

FISHER, L. M. **An interview with John Seely Brown**. Fourth Quarter '99 - Thought Leaders(17), 1999.

FREITAS, L. de, MORIN, E., & NICOLESCU, B. **Carta de Transdisciplinaridade**. Primeiro Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, Convento da Arrábida, Portugal, 1994. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129707por.pdf> Acesso em: 9 de maio 2015.

GALEGO, D.; GIOVANNELLA, C.; MEALHA, O. **Smartness of a university campus: the Aveiro case**. Procedia - Social and Behavioral Sciences | 2nd International Symposium New Metropolitan Perspective: Strategic planning, spatial planning, economic programs and decision support tools. - ISTH2020. Reggio di Calabria, Italy, 2016.

GALEGO, D.; GIOVANNELLA, C.; MEALHA, Ó. **An investigation of actors' differences in the perception of learning ecosystems' smartness: the case of the Aveiro University**. Em VASIU, R.; MARTENS, A.; WOLFF, A. (Eds.) - 1st International Conference on Smart Learning Ecosystems and Regional Developments - SLERD2016 [Em linha]. Timisoara, Romania : Interaction Design & Architecture Journal, 2016. Disponível em WWW:URL:<http://www.mifav.uniroma2.it/inevent/events/aslerd/index.php?s=232&a=423>. Acesso em: 3 de junho 2016.

GIOVANNELLA C. **Smart Territory Analytics: toward a shared vision**. 47th SIS Scientific Meeting of the Italian Statistical Society. pp. 1–10, Cagliari, Italy, 2014.

GIOVANNELLA C. **Territorial smartness and the relevance of the learning ecosystems**. IEEE International Smart City Conference (ISC2). pp. 1–5, Guadalajara, Mexico, 2015.

GIOVANNELLA C., ANDONE D., DASCALU M., POPESCU E., REHM M., ROCCASALVA G. **Smartness of Learning Ecosystems and its bottom-up emergence in six European Campuses**. Em Smart Learning Ecosystems in Smart Regions and Cities, EC-TEL 2015. Toledo, Spain : ASLERD, (pp. 1–12), 2015. Disponível em WWW:URL:<http://www.researchgate.net/publication/280720970> Acesso em: 15 de abril 2016.

GIOVANNELLA C., MOGGIO F. **Toward a general model of the learning experience ICALT 2011.** pp. 644–645. IEEE, 2011.

GLA, **London Datastore**, 2001. Disponível em: <http://data.london.gov.uk/> Acesso em: 11 de abril 2015.

MASLOW A.H. **A Theory of Human Motivation.** Psychol. Rev., pp. 370–396, 1943.

MEALHA, Ó. **Ciências da Comunicação, Informação e Computação: Conhecimento Transdisciplinar.** Em ADAMI, A.; HOHLFELDT, A. (Eds.) - IX LUSOCOM - Congresso da Federação Lusófona de Ciências da Comunicação: Lusofonia e interculturalidade. São Paulo, Brasil : INTERCOM, ISBN 2175-4683 (pp. 957–976), 2012.

Disponível em: <http://www.intercom.org.br/e-book/ix-lusocom.pdf>. Acesso em: 09 de mai de 2016.

MEALHA, Ó. **Citizen-driven dashboards in smart ecosystems: a framework.** Interaction Design and Architecture (s) - Proceedings of 1st Smart Learning Ecosystems and Regional Development Conference, 2016. Disponível em:

http://www.mifav.uniroma2.it/inevent/events/aslerd/docs/SLERD2016_paper_14-2.pdf Acesso em: 31 de maio de 2016.

MOELLER S., AMMU J., LAU J., CARBO T. **Towards Media and Information Literacy Indicators.** UNESCO, Paris, France, 2011. Disponível em: <http://www.ifla.org/publications/towards-media-and-information-literacy-indicators?iframe=true&width=95%&height=95%>. Acesso em: 3 de maio de 2016.

NEIROTTI P., DE MARCO A., CAGLIANO A.C., MANGANO G., SCORRANO F. **Current trends in smart city initiatives: Some stylised facts,** Cities. ISSN 02642751 , 38, 25–36. doi: 10.1016/j.cities.2013.12.010, 2014.

NORMAN D.A. **The Design of Everyday Things**, Basic Books, 1988.

O'BRIEN O., HUDSON-SMITH A., MILTON R., GRAY S. **UK City Dashboard**, 2012. Disponível em: <http://oobrien.com/citydashboard/> Acesso em: 9 de janeiro de 2015.

OLIVEIRA Á., CAMPOLARGO M., MARTINS M. **Human Smart Cities: A Human-Centric Model aiming at the wellbeing and quality of life of citizens.** eChallenges e-2014 Conference Proceedings. pp. 1–8, 2014.

OLIVEIRA Á., CAMPOLARGO M. **From smart cities to human smart cities.** Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences. pp. 2336–2344, 2015.

ROUMPANI F., O'BRIEN O., HUDSON-SMITH A. **Creating, visualizing and modelling the real-time city,** Proceedings of Hybrid City II “Subtle rEvolution”, 2013.

SHNEIDERMAN B. **The eyes have it: a task by data type taxonomy for information visualizations** Proc. 1996 IEEE Symp. Vis. Lang., pp. 336–343, 1996.